

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 207–216

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM POINT-OF-CARE TESTOVANIA MEDZI VŠEOBECNÝMI LEKÁRMI SLOVENSKA

QUESTIONNAIRE SURVEY OF POINT-OF-CARE TESTING AMONG GENERAL PRACTITIONERS IN SLOVAKIA

Dušan Lipták¹ Rastislav Zanovit², Ján Kaňuch³, Ján Balla⁴

¹ Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky, o.z.,
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Veľký Šariš

² Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky, o.z.,
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Námestovo

³ RASLAZDRAV, s. r. o., Akreditované výučbové pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity UPJŠ Košice a SZÚ
Bratislava, Raslavice

⁴ Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, Národný reprezentant EFLM a IFCC

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

Point of Care Testing (POCT) v primárnej sfére zdravotnej starostlivosti je laboratórne testovanie vykonávané personálom, ktorý nie je vyškolený v laboratóriu (napr. sestry, lekári, záchranári, a pod.). POCT má potenciál rýchlo generovať výsledky a umožniť okamžité nasadenie vhodnej liečby, čo môže viesť k lepším klinickým aj ekonomickým výsledkom v porovnaní s laboratórnym testovaním. Pokyny POCT zdôrazňujú vo všeobecnosti rýchle výsledky, pohodlie a dostupnosť, ale upozorňujú na miesta, ako je nevhodné testovanie, možnosť chyby operátora alebo nízka kvalita analýzy. Uvedené aspekty sme mapovali na vzorke všeobecných lekárov Slovenska dotazníkovým prieskumom.

Kľúčové slová: benefity testovania na mieste; paleta testov; kontrola kvality; školenie

ABSTRACT

Point of Care Testing (POCT) in the primary health-care sphere is laboratory testing performed by personnel not trained in the laboratory (e.g. nurses, doctors, paramedics, etc.). POCT has the potential to rapidly generate results and enable immediate initiation of appropriate treatment, which may lead to better clinical and

economic outcomes compared to laboratory testing. POCT guidelines generally emphasize rapid results, convenience, and accessibility, but also highlight areas such as inappropriate testing, the potential for operator error, or poor-quality analysis. We mapped the mentioned aspects on a sample of general practitioners in Slovakia using a questionnaire survey.

Key words: POCT benefits; test menu; quality control; training

ÚVOD

Point-of-Care testovanie (POCT) je novým, rýchlo rastúcim segmentom laboratórnej medicíny. Unikátne technológie, progresívne metódy a možnosť elektronickej integrácie výsledkov naprieč testovacími miestami urobili z POCT skutočnú špecialitu, vďaka ktorej sa stávajú spoľahlivejšie a dostupnejšie. POCT je prospešné a užitočné vtedy, ak jeho výhody prevyšujú potenciálne riziká. Hlavným cieľom testovania Point of Care je rýchlejšie generovať výsledky, aby bolo možné promptne poskytnúť primeranú liečbu, dosiahnuť skoršie prepustenie z nemocnice, znížiť počet zbytočných hospitalizácií, optimalizovať medikamentóznú liečbu, znížiť používanie krvných derivátov a efektívne využiť personál. Lenže rýchlosť

neznamená vždy aj kvalitu. V laboratórnej diagnostike platí, že lepší je žiadny výsledok ako zlý výsledok. POCT v ambulancii všeobecného lekára na Slovensku je veľmi rozšírené. Okrem všeobecného technologického a vedec-kého pokroku a obrovskej trhovej ponuky viedla k tomu v r. 2016 aj Vyhláška MZ SR o materiálo-technickom vybavení ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vývoj implementácie POCT na Slovensku je však živelný, chýba jednotná štátna politika, legislatíva, regulačné opatrenia a odborné usmernenia (guidelines), (Balla, 2024). Názory všeobecných lekárov na uvedené faktory sme sa pokúsili zmapovať na vzorke 128 respondentov dotazníkovým prieskumom.

METÓDA

Na zistenie názorovej hladiny sme zvolili metódu dotazníkového prieskumu. Autori prieskumu v zastúpení Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Združenia všeobecných lekárov Slovenskej republiky (ZVLD) a Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) vykonali v roku 2022 dotazníkový prieskum procesu implementácie a prevádzkovania POCT v ambulanciách primárnej sféry. Hlavným cieľom prieskumu, ktorý sa venoval organizačným, technickým a kvalitatívnym aspektom POC testovania na Slovensku, bolo praktické overenie stavu, v akom rozsahu a v akom kontexte sú v ambulanciách všeobecných lekárov a špecialistov na Slovensku prítomné problémy identifikované v diskusiách na lekárske kongresoch a akcentované v publikáciách odbornej medicínskej literatúry. Na realizáciu prieskumu bola využitá metóda dotazníka, ktorý obsahoval spolu 26 otázok zoskupených do 3 kategórií (všeobecná časť, vzdelávanie, kontrola kvality). Časť otázok v dotazníku mala alternatívne odpovede s cieľom poskytnúť respondentom odpoveď na rovnaký jav z viacerých uhlov pohľadu. Výber respondentov bol náhodný a realizovaný samovýberom v kombinácii s odporúčením hlavných predstaviteľov ZVLD, čo sa odzrkadlilo na vzorke respondentov, ktorú tvorili hlavne všeobecní lekári združení v ZVLD a SSVPL. Dotazník je aktívny naďalej a ďalší záujemcovia ho v prípade záujmu môžu naďalej využiť. Získané dáta budú k dispozícii na hlbšiu analýzu.

Cieľom analýzy bolo získať základný prehľad o používaní POCT prístrojov v ambulanciách všeobecných lekárov a špecialistov, zistiť aké sú rozdiely vo vybavenosti POCT

v primárnej sfére a aké sú názory koncových užívateľov na prínos POCT, jeho organizáciu, reguláciu, výhody *verzus* nevýhody, využitie a ťažkosti v dennej praxi všeobecného lekára. [POCT dotazník](#), dostupný na internete po kliknutí v prehľadávači Chrome, zaručuje plnú anonymitu a slobodu vyjadrenia osobného názoru každého respondenta. Dotazník bol plne anonymný, od respondentov nežiadal zadávať žiadne svoje osobné údaje (meno, pracovnú alebo súkromnú adresu), ani e-mailovú adresu. Dotazník nezhrmažďoval ani IP adresy respondentov. [Dotazník](#), bol vytvorený v aplikácii Google Forms, bol šírený a zdieľaný on-line cez odkaz (link) a dostupný v členskej základni Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky a Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Získané informácie boli spracované pomocou aplikácií Google Forms a vyhodnotenie odpovedí vykonané pomocou automatických súhrnov.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

A. POINT OF CARE TESTOVANIE V PRIMÁRNEJ SFÉRE

Otázka č. 1 Akú odbornosť má vaša ambulancia

1. Akú odbornosť má vaša ambulancia
128 responses

Zo zúčastnených 128 respondentov tvorili všeobecní lekári 98.4 % podiel, zostatok boli internisti, geriatry, klinický farmakológ a špecialista v laboratórnej medicíne.

Otázka č. 2 Aké je vaše povolanie

2. Aké je vaše povolanie
128 responses

Odpovedali iba lekári, medzi respondentmi nebola žiadna sestra, technický alebo administratívny pracovník.

Otázka č. 3 Považujete POCT prístroj v ambulancii praktického lekára za ...

3. Považujete POCT prístroj v ambulancii praktického lekára za
128 responses

Absolútna väčšina dokazovaných lekárov (85,2 %) odpovedala, že POCT prístroj na ambulancii všeobecného lekára považujú za veľmi užitočný, pretože im poskytuje významnú informáciu pri rozhodovaní, ale 14,1 % lekárov (každý siedmy) odpovedalo, že POCT prístroj nepotrebuje, nakoľko si laboratórne testy objedáva v laboratóriu. V dotazníkovej odozve sa objavil aj ojedinelý názor, že POCT vyšetrenie žiadajú len pacienti.

Otázka č. 4 Čo považujete za najväčšie benefity POC testovania (mohli sa označiť viaceré odpovede)

4. Čo považujete za najväčšie benefity POC testovania (môžete označiť viaceré odpovede)
128 responses

Vďaka rýchlosti výsledkov považujú viac ako tri štvrtiny lekárov za najväčšie výhody POCT urýchlenie lekárskeho rozhodovania, rýchle stanovenie diagnózy a okamžité začatie liečby. Okrem toho, polovica užívateľov POCT zdôrazňuje aj význam zníženia nevhodného užívania liekov, optimalizáciu liečby a zvýšenú spokojnosť pacientov. Len každý tretí respondent prikladá určitú váhu aj potrebe menšieho objemu vzorky alebo zníženiu predanalytických chýb súvisiacich s transportom vzoriek do laboratória. Jeden respondent je toho názoru, že „všetky vymenované položky sú pre lekára plus“ a jeden si zrejme neuvedomil, že POCT nie je len COVID-19 a poznamenal „máme MOM-ky a antigény“.

Legenda

- 4.1 rýchlejšie výsledky testov.
- 4.2 urýchlenie lekárskeho rozhodovania.
- 4.3 rýchla diagnóza a rýchla liečba.
- 4.4 pomáha riešiť urgentné stavy.
- 4.5 menší objem vzorky.
- 4.6 redukciiu predanalytických chýb súvisiacich so vzorkou (transport vzorky do laboratória, zrážanie, ap.).

- 4.7 zníženie nevhodného užívania liekov.
- 4.8 zvýšenie spokojnosti pacientov.
- 4.9 lepšie využitie času personálu.
- 4.10 iné, špecifikujte.

Otázka č. 5 Čo považujete za najväčšie nevýhody POC testovania (mohli sa označiť viaceré odpovede)

5. Čo považujete za najväčšie nevýhody POC testovania (môžete označiť viaceré odpovede)
128 responses

Medzi najväčšie nevýhody POCT vymenovalo 86% všeobecných lekárov vysoké ceny spotrebného materiálu, činidiel, prúžkov a kaziet. Trom štvrtinám lekárov vadia aj vysoké ceny POCT prístrojov. Len každému dvadsiemu lekárovi vadí nedostatočné laboratórne vzdelanie a každému desiatemu odkázanosť v podpore POCT na seba samého. Každý tridsiaty uviedol, že za nevýhody považuje všetky uvedené príčiny. Jeden respondent zo všetkých zúčastnených odpovedal, že POCT prístroj je zbytočná investícia.

Otázka 6. Máte vo vašej ambulancii POCT prístroj?

6. Máte vo vašej ambulancii POCT prístroj?
128 responses

Polovica respondentov uviedla, že vo svojej ambulancii má najmenej jeden POCT prístroj, takmer tretina ma ambulanciu vybavenú dvoma POCT prístrojmi a štvrtina ich má v ambulancii tri a viac. Iba dvaja uviedli, že nemajú žiadny POCT prístroj.

Otázka 7. Ako často používate POCT prístroj vo vašom vlastníctve

7. POCT prístroj v mojom vlastníctve
128 responses

Deviati z desiatich lekárov potvrdili, že POC testovanie vykonávajú denne, 3% raz mesačne na niektoré testy, 7% lekárov len zriedkavo a 2% ambulancií ho nepoužíva vôbec.

Otázka 8. Na aký účel využívate POCT prístroj

8. Využívate POCT prístroj na
128 responses

Absolútna väčšina lekárov (81,3%) využíva POCT prístroj na diagnostiku, 12 % na kontrolu liečby, 6% na monitoring a traja odpovedali, že „nepotrebujú“ žiadny POCT prístroj.

Otázka 9. Na ktoré POC testy využívate váš prístroj (mohli sa označiť viaceré odpovede)

9. Na ktoré POC testy využívate váš prístroj (môžete označiť viaceré odpovede)
128 responses

Zaujímavá je paleta POCT testov na ambulanciách všeobecných lekárov. Skoro každý, kto má POCT prístroj, ho využíva hlavne na vyšetrenie CRP (97%), čo je dobrým znakom pre ciele liečbu a predpisovanie ATB. V dvoch z troch ambulancií je druhým najčastejším testom stanovenie fekálneho hemoglobínu (iFOB, TOKS). Z prieskumu však nevyplýva, či ide o kvalitatívny dôkaz alebo kvantitatívne stanovenie hemoglobínu v stolici. Fekálne imunochemické testy (FIT) sa v súčasnosti vo svete vykonávajú už bežne ako kvantitatívne testy (*cut-off* sa obvykle pohybuje okolo $15 \pm 5 \mu\text{g Hb/g}$ stolice), zatiaľ čo v SR prevláda iba kvalitatívny dôkaz. Kvantitatívne testy iFOB od rôznych výrobcov sa líšia medzou detekcie a niektoré nespĺňajú podmienku analytickej citlivosti. Najdôležitejšou fázou kvantitatívnej analytickej metódy je vzorkovanie, ktoré všeobecní lekári u FIT ponechávajú kvôli pohodliu na samotných pacientov, čo v konečnom dôsledku významne zvyšuje riziko falošných výsledkov testovania. Týmto sa POCT iFOB test aj nepriamo mení na domáci test (*Direct to Consumer Testing, DTCT*). Keďže FIT sú dnes vý-

znamnou súčasťou národných programov vyhľadávania kolorektálneho karcinómu, je žiaduce sa touto problematikou zaoberať podrobnejšie, čo nie je predmetom tejto informácie. Tretina ambulancií využíva POCT na koagulačné testy. Najčastejšie sú to protrombínové testy (INR) a D-diméry. Narastá aj počet POC testov na kardiálne markery - troponíny T/ I a tiež nátriuretické peptidy NT-proBNP a BNP. Každá piata ambulancia vykonáva aj testy na infekčné ochorenia, ale špecifikovaný je iba COVID-19. Autor má skúsenosti, že niektoré ambulancie všeobecných lekárov pri podozrení na streptokokové infekcie skupiny A vykonávajú aj testy na *Streptococcus pyogenes*. Pri infekčných ochoreniach žiadny respondent nespomenul HIV testy ani testy na sexuálne prenosné infekcie (*Sexually transmitted infections, STI*), ktoré sú dnes vo veľkom voľne ponúkané na trhu ako DTCT. Močové papierikové testy sú dnes na ambulanciách samozrejmosťou, ale prekvapuje, že žiadny respondent nespomenul tehotenský test, ktorý sa zdá, že podobne ako HIV alebo STI, je doménou domáceho testovania (DTCT). Iba každá desiatu ambulancia vykonáva testy na glykovaný hemoglobín, hoci trh ponúka niekoľko spoľahlivých POCT analyzátorov na diagnostiku diabetu bez použitia oGTT, ktorý mnohým pacientom spôsobuje subjektívne ťažkosti. Tento údaj môže byť skreslený tým, že prieskumu sa nezúčastnili diabetológovia.

Otázka 10. Koľko POCT testov vykonávate

10. Koľko POCT testov vykonávate
128 responses

Dve tretiny ambulancií vykonávajú denne priemerne 10 POC testov, každá ôsma ambulancia aj viac ako 10 testov denne, ale každá šiesta ambulancia len jeden test denne a niekoľko ambulancií len jeden test týždenne alebo mesačne.

Otázka 11. Ako ste nadobudli POCT prístroj

11. Ako ste nadobudli POCT prístroj
128 responses

Viac ako 91% respondentov nadobudlo svoj POCT prístroj kúpou, ale každý desiaty ho dostal od výrobcu zdarma, ak podpísal zmluvu o nákupe spotrebného materiálu (reagenčný lízing).

Otázka 12. Kto vykonáva POC testy v ambulancii všeobecného lekára

12. Kto vykonáva POC testy vo vašej ambulancii
128 responses

Veľmi dôležitým poznatkom, ktorý vyplynul z prieskumu sú POCT operátori. Takmer v 90% ambulancií POC testovanie vykonávajú sestry a iba v každej dvanástej ambulancii lekár a v dvoch zo 100 ambulancií je POCT operátorom externý zdravotnícky pracovník. V žiadnej ambulancii nevykonávajú POC testovanie technickí alebo administratívni pracovníci.

Otázka 13. Aký máte názor/skúsenosti s finančným ohodnotením POC testovania

13. Aký máte názor/ skúsenosti s finančným ohodnotením POC testovania
128 responses

Na veľmi dôležitú otázku o finančnom ohodnotení POC testovania 80% lekárov uviedlo, že platby zdravotných poisťovní im nepokrývajú celkové náklady na testovanie. Každý ôsmy lekár je však s úhradou POC testovania zo ZP spokojný. 12% podiel lekárov sa vyjadrilo, že úhradovú politiku POC testovania nevie posúdiť. Dvaja respondenti uviedli, že POC testy si hradia pacienti sami (samoplatitelia). V takom prípade však nejde o POCT, ale o DAT (*Direct Access Testing*, testovanie na vyžiadanie pacienta-samoplatiteľa).

Otázka 14. Prehľad o dostupnosti a výbere POCT prístrojov na trhu

Tretina respondentov v prieskume uviedla, že sa v ponuke POCT analyzátorov dobre vyzná, ale rovnaký počet

14. Prehľad o dostupnosti a výbere POCT prístrojov na trhu
128 responses

lekárov tiež uviedol, že sa v POCT analyzátoroch ponúkaných na trhu neorientuje a navyše ďalšia tretina sa sťažuje, že jej v tejto oblasti chýba odborné poradenstvo. Z toho vyplýva, že dvaja z troch lekárov by privítali, keby sa pri výbere POCT prístroja mohli obrátiť na poradný orgán expertov, ktorý by im pre ich klinické potreby odporučil najvhodnejší POCT prístroj.

K všeobecnej časti o POC testovaní mali respondenti doplňujúce poznámky. Ich názory uvádzame v pôvodnom znení bez úprav a bez komentára.

- Poisťovne nevedia oceniť, čo robíme na ambulancii! Šetríme systém na naše náklady.
- Niektoré POCT platí ZP, niektoré nie, platí potom pacient. Výška od poisťovni by mohla byť trochu vyššia, aby nahradila viac nákladov. V otázke nevýhod - (POC testovanie) trochu brzdí prácu sestry, ale prijali sme ďalšiu sestru.
- Nedostatočná úhrada zo strany ZP, ktoré ledva pokrývajú náklady na jednotlivé vyšetrenie (spotrebný materiál), nákup prístroja a blank vzorky prípadne externé kontroly kvality sú stratovou investíciou z pohľadu podnikania a tieto náklady sú preto čisto medicínsko-altruistické, rovnako aj práca zdravotníckeho pracovníka.
- POCT prístroj používajú na diagnostiku, aj na monitoring liečby.
- Testuje lekár aj sestra.
- Nemám zazmluvnené HbA1c, prípadne DD, troponín.
- K POCT prístroju by som potrebovala i pomocnú silu.

B. VZDELÁVANIE V POINT OF CARE TESTOVANÍ

Otázka 15. Aké vzdelanie v POC testovaní má personál vašej ambulancie

15. Aké vzdelanie v POC testovaní má personál vašej ambulancie
128 responses

Napriek tomu, aký veľký dôraz sa vo svete kladie na vzdelávací proces POCT, takmer 80% ambulantných lekárov v našom prieskume uviedlo, že boli zaškolení len obchodným zástupcom dodávateľa prístroja pri jeho dodaní. Malý podiel (8,6%) respondentov uviedlo aj jednorazový školiaci kurz, ale v poznámke nešpecifikovalo, o aký kurz ide a kto ho organizoval. Len každý päťdesiaty absolvoval postgraduálny kurz POC testovania. Päť respondentov uviedlo, že POCT vzdelanie nadobudli na strednej škole, štyria na vysokej škole, dvaja na predatestačnom školení, hoci v SR sa v tejto oblasti neorganizuje systémové školské vzdelávanie. Zaujímavé je vyjadrenie 8 respondentov, polovica z nich uvádza, že POCT vzdelanie nadobudli len samoštúdiom a praxou, a štyria uviedli pozoruhodný názor, že POC testovanie je tak jednoduché, že na to nie je potrebné žiadne vzdelanie. Uvedené potvrdzujú aj odpovede na otázku č. 16.

Otázka 16. Ako získal personál ambulancie vzdelanie v POCT testovaní

16. Ako získal personál ambulancie vzdelanie v POCT testovaní
128 responses

Otázky 15 a 16 sa týkajú aspektu vzdelania a odpovede pôsobia synergicky. Vyše 95 % respondentov uviedlo zaškolenie obsluhy dodávateľom prístroja len na ambulancii, z toho 1/5 len pri demonštrácii prístroja. Len traja z celého súboru uviedli absolvovanie postgraduálneho kurzu, dvaja uviedli školenie počas stredoškolského štúdia a iba jediný respondent spomenul vysokoškolské štúdium.

Otázka 17. POC testovanie môže vykonávať iba personál, ktorý ...

17. POC testovanie môže vykonávať iba personál, ktorý
128 responses

Na otázku, kto môže vykonávať POC testovanie, drvivá väčšina (91,4%) odpovedala, že „iba personál, ktorý je

zaškolený kompetentným povereným pracovníkom“. Tretina zo zostávajúcich 9% si myslí, že môže byť zaškolený kýmkoľvek, druhá tretina si myslí, že školiť môže „každý, kto chce“ a tretina je presvedčená, že na POC testovanie nemusí byť operátor školený vôbec. Piaty respondent potvrdil, že sa k položenej otázke nevedia vyjadriť.

Otázka 18. Spolupracujete pri POC testovaní s klinickým laboratóriom?

18. Spolupracujete pri POC testovaní s klinickým laboratóriom?
128 responses

Veľmi dôležitou témou, na ktorú kladú veľký dôraz v organizácii POC testovania vyspelé krajiny, je spolupráca POCT pracovísk s klinickými laboratóriami. Prieskum preukázal, že vysoký podiel slovenských ambulancií (84,4%) s klinickým laboratóriom vôbec nespupracuje (nanajvýš každý štrnásty) a s kontrolou kvality testovania pomáha laboratórium iba každému jedenástemu. Viac ako polovica tejto skupiny tvrdí, že im laboratória nepomáhajú a druhá polovica si myslí, že žiadnu pomoc od laboratórií nepotrebujú. Tucet respondentov zo zostatku však priznal, že im laboratórium pomáha pri kontrole kvality, štyria uviedli, že im laboratórium poskytuje odborný servis, traja potvrdili, že im laboratórium pomáha s údržbou prístroja a jednému laboratórium poskytuje technickú pomoc.

Legenda

- 18.1 laboratórium mi poskytuje odborný servis.
- 18.2 laboratórium mi poskytuje technickú pomoc.
- 18.3 laboratórium mi pomáha pri údržbe prístroja.
- 18.4 laboratórium mi pomáha pri kontrole kvality POC testovania.
- 18.5 laboratórium vedie a zdokonaľuje pracovníkov našej ambulancie v tréningu laboratórnych zručností ako je napr. presné pipetovanie.
- 18.6 laboratórium so mnou nespupracuje, s POC testovaním mi nikto nepomáha.
- 18.7 žiadne laboratórium pri POC testovaní nepotrebujem.

V časti o POC vzdelávaní a spolupráci s klinickými laboratóriami mali niektorí respondenti ešte doplňujúce poznámky. Ich názory uvádzame v pôvodnom znení bez úprav a bez komentára.

Veľmi dôležitou témou, na ktorú kladú veľký dôraz v organizácii POC testovania vyspelé krajiny, je spolupráca POCT pracovísk s klinickými laboratóriami. Prieskum preukázal, že vysoký podiel slovenských ambulancií (84,4%)

s klinickým laboratóriom vôbec nespôlpracuje (nanajvýš každý štrnásty) a s kontrolou kvality testovania pomáha laboratórium iba každému jedenástmu. Viac ako polovica tejto skupiny tvrdí, že im laboratóriá nepomáhajú a druhá polovica si myslí, že žiadnu pomoc od laboratórií nepotrebujú. Tucet respondentov zo zostatku však priznal, že im laboratórium pomáha pri kontrole kvality, štyria uviedli, že im laboratórium poskytuje odborný servis, traja potvrdili, že im laboratórium pomáha s údržbou prístroja a jednému laboratóriumu poskytuje technickú pomoc.

V časti o POC vzdelávaní a spolupráci s klinickými laboratóriami mali niektorí respondenti ešte doplňujúce poznámky. Ich názory uvádzame v pôvodnom znení bez úprav a bez komentára.

- Privítal by som školenie, kurz, seminár... na doplnenie informácií o POCT.
- Mám VŠ vzdelané sestry, zaučím ich jednak ja a potom dodávateľ. Myslím, že je to dostatočné.
- V otázke č. 15 je správne aj pregraduálne a postgraduálne atestačné vzdelávanie a kurzy. Z pohľadu ZP je však potrebné len zaškolenie dodávateľom.
- V situácii, keď nemám zástup na ambulancii, nie je reálne očakávať, že sa budem školíť na obsluhu POCT prístroja, aj keď by to bolo užitočné.
- Zle výsledky overujem v laboratóriu alebo opakovaným odberom

C. KVALITA POINT OF CARE TESTOVANIA

Otázka 19. Považujete kvalitu testov POC testovania za dostatočnú?

19. Považujete kvalitu testov POC testovania za dostatočnú?
128 responses

Skoro 90% užívateľov POCT v primárnej starostlivosti na Slovensku je presvedčených o dostatočnej kvalite POC testov. Ôsmi respondenti zo 128 nevedia kvalitu POCT výsledkov posúdiť, štyria považujú za nespoľahlivé iba niektoré testy (nešpecifikovali) a dvaja naopak, považujú niektoré testy za spoľahlivé (tiež nešpecifikovali ktoré). Iba jeden respondent je toho názoru, že POC testy sú celkovo nespoľahlivé.

Otázka 20. Aká kontrola kvality sa vykonáva pri POC testovaní

20. Aká kontrola kvality sa vykonáva pri POC testovaní
128 responses

Na otázku, aká kontrola kvality sa pri POC testovaní robí, viac ako polovica respondentov uviedla internú kontrolu kvality, štvrtina externé hodnotenie kvality a rovnaký počet sa domnieva, že stačí aj elektronická kontrola. Tá však na kontrolu celého procesu testovania absolútne nestačí. Elektronická kontrola slúži totiž na overenie funkcionality elektronických meracích obvodov prístroja. Táto kontrola netestuje analytický proces a nemôže nahradiť internú kontrolu kvality s reálnou vzorkou. Pritom každý šiesty užívateľ POCT je presvedčený, že žiadna kontrola kvality pri POC testovaní nie je potrebná.

Otázka 21. Kontrolujete kvalitu POCT testov vo svojej ambulancii (môžete označiť viaceré odpovede)

21. Kontrolujete kvalitu POCT testov vo svojej ambulancii (môžete označiť viaceré odpovede)
128 responses

Napriek tomu, že v predchádzajúcej otázke polovica respondentov uviedla na prvom mieste internú kontrolu kvality, na tomto mieste rovnaký počet odpovedá mierne nekonzistentne, pretože vo svojej praxi kontroly kvality prioritizuje porovnanie hodnôt POCT výsledkov s laboratórnymi výsledkami. Spôsob, ako to robia, je rozvedený v nasledujúcej otázke. Na tomto mieste je ešte potrebné spomenúť, že len tretina uvádza, že vo svojej ambulancii vykonáva internú kontrolu kvality, iba každý šiesty aj externé hodnotenie kvality a viac ako tretina je presvedčená, že POCT prístroj je sám o sebe dostatočne spoľahlivý a nepotrebuje žiadnu kontrolu kvality a stačí, ak má CE označenie.. Toto mylne presvedčenie je potrebné uviesť na správnu mieru. CE značka nie je označenie kvality, ani

indikátor kvality, ani záruka kvality. CE označením výrobca preukazuje osvedčenie, že daný prístroj vyhovuje právnym predpisom Európskej únie. Preto sa pri výbere vhodného POCT prístroja dôrazne odporúča venovať pozornosť výberu vhodného prístroja na základe viacerých aspektov kvality daného prístroja (Balla, 2024).

Otázka 22. Porovnanie vlastných výsledkov POC testov s laboratórnymi výsledkami ste vykonali...

22. Porovnanie vlastných výsledkov POC testov s laboratórnymi výsledkami ste vykonali
128 responses

Správne pochopenie predchádzajúcej otázky o porovnaní hodnôt POCT výsledkov s laboratórnymi výsledkami si vyžaduje nasledujúce doplnenie. Tri štvrtiny užívateľov POCT ju robí náhodne u niektorých pacientov a bez štatistického vyhodnotenia. Zostatok nevykonáva žiadne porovnanie s laboratórnou metódou. Je potrebné uviesť, že porovnanie hodnôt s laboratórnou metódou (slúžiacou ako určená referenčná metóda) sa vykonáva na súbore pacientov pomocou tých istých vzoriek, ktoré sa v rovnakom čase vyšetrí na POCT prístroji a na laboratórnom analyzátore. Namerané hodnoty sa vyhodnocujú štatisticky (štandardné párové testy, regresná analýza) alebo graficky (Youdenov graf).

Otázka 23. Číselné hodnoty merania na displeji POCT prístroja považujem

23. Číselné hodnoty merania na displeji POCT prístroja považujem
128 responses

Číselné hodnoty na displeji meracieho prístroja považuje za presné a správne polovica POCT užívateľov vtedy, ak prístroj vyhovuje kontrolným testom. Nie je však špecifikované, akým kontrolným testom (IKK, EHK, alebo jednoduchá komparácia s výsledkom laboratória)? Len o 10% menšia skupina považuje číselné výsledky na displeji vždy za presné a správne aj bez overenia kontrolou kvality. Každý

dý ôsmy respondent uviedol, spoľahlivosť POC testovania nevie posúdiť.

Otázka 24. Dôvody, pre ktoré sa nevykonáva kontrola kvality

24. Kontrolu kvality testov nevykonávame
128 responses

Trochu nepríjemným zistením je fakt, že viac ako polovica zúčastnených respondentov žiadnu kontrolu kvality nevykonáva a postačuje mu len zabudovaná elektronická kontrola. Tá však nekontroluje celý proces testovania, ale iba elektronickú funkcionálnosť prístroja počas merania. Táto kontrola môže preukazovať funkčnú správnosť merania, ale nie správnosť celého procesu testovania. Absenciu kontroly kvality odôvodňuje každý desiaty prevádzkovateľ POCT nedostatočným preplácaním POC testovania, každý siedmy sa vyjadril, že nevie čo je to kontrola kvality a každý dvadsiaty je presvedčený, že kontrola kvality je zbytočná, pretože „to nikto nevyžaduje“. Každý trinásť vie, že kontrolu kvality robia len v laboratóriu a každý osemnásť tvrdí, že kontrola kvality nepotrebuje, lebo prístroj ukazuje na displeji vždy presný výsledok.

Legenda

- 24.1 pretože prístroj má zabudovanú vlastnú elektronickú kontrolu.
- 24.2 pre nedostatočné preplácanie POCT testov.
- 24.3 je to zbytočné, nikto to nevyžaduje.
- 24.4 neviem na čo sa kontrola kvality POC testov robí.
- 24.5 kontrola kvality nepotrebujem, prístroj ukazuje na displeji vždy presný výsledok.
- 24.6 kontrolu kvality laboratórných vyšetrení robia len v laboratóriu.
- 24.7 neviem čo je to kontrola kvality laboratórných vyšetrení.

Otázka 25. Pravidelná a preventívna údržba POCT prístroja na ambulancii

25. Pravidelnú a preventívnu údržbu POCT prístroja na ambulancii
128 responses

Väčšina prevádzkovateľov ponecháva údržbu prístroja na dodávateľa (servis), ale 10,9 % si myslí, že prístroj ne-

potrebuje žiadnu údržbu. Tretina prevádzkovateľov si však robí pravidelnú preventívnu údržbu sama a dodávateľský servis volá až v prípade problémov s meraním. Nikto nerieši údržbu alebo meracie problémy s laboratóriom.

Otázka 26. V prípade problémov s meraním na POCT prístroji

26. V prípade problémov s meraním na POCT prístroji
128 responses

Všetci volajú servis dodávateľa (výrobca) prístroja, alebo nerobia nič.

ZÁVER

Nakoľko dotazník obsahoval jednoduché formulácie vo forme otázok a odpovedí, existoval predpoklad, že vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 5-10 minút času. Pri vyplňovaní dotazníka sme respondentov požiadali o dodržiavanie konzistentnosti v odpovediach, čo sa globálne (až na malé výnimky v kontrole kvality a vzdelávaní personálu) podarilo. V úsilí o plnú anonymitu sme sa vyvarovali osobných otázok o veku a pohlaví respondentov, čo môže mať vzhľadom na vysoký podiel staršej generácie lekárov v primárnej sfére zdravotnej starostlivosti a jej prirodzeného nezájmu o nové trendy testovania na ambulancii istý vplyv. Tvrdenie o vplyve vekovej kategórie preto nemáme prieskumom potvrdené. Z dôvodu skrátenia dotazníka sme vypustili niektoré otázky o jednotkách vyjadrovania výsledkov, o ich vzájomných prepočtoch, vplyve na zmeny referenčných hodnôt a cut-off, o kritických hodnotách a ich posudzovaní.

V odpovediach na otázky, položené v dotazníku, sa odzrkadlila pestrosť názorov, z ktorých bolo možné v zásadných otázkach vytvoriť klastre potvrdzujúce všeobecné poznatky aj zo zahraničia. Názorové hladiny odzrkadľujú situáciu testovania na mieste u všeobecných lekárov pre dospelých. Pre ich relevantnosť nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Názorová hladina a odozva respondentov na samotný dotazník bola veľmi pozitívna. Uvádzame poznámky a odkazy respondentov v pôvodnom znení a bez nášho komentára.

- Korektný.
- Spokojnosť 👍.
- Niektoré otázky nemajú logiku.
- DOBRÝ.
- V poriadku.
- Dá sa.
- Dobrý.
- Tento dotazník je niečo úplne nové a odhaľuje výrazné nedostatky v celom systéme - zavedenie POCT prístrojov, ich kontrola.
- Prínosný.
- Zmysluplný.
- Niektoré otázky nie sú jednoznačné.
- Chýbajú niektoré možnosti na odpovede. Nie je taká akú by sme potrebovali vybrať.
- O.K.
- A čo s tým ďalej? Ďakujem.
- Striedate POC a POCT čo bolo pre mňa mätúce.
- Každé riešenie musí mať podklad. Prijal by som dotazník o práci všeobecného lekára, zmapovanie a prioritizácia na riešenie problémov "na stole".
- Nakoľko máme laboratórium hneď vedľa ambulancie, prístroje používam minimálne.
- Nápomocný.
- Vhodný.
- Zaujímalo by ma účel dotazníka na kontrolu kvality testov a údržba.
- Nevýznamný.
- Kvalitný.
- Otázka č.20 - ťažko vybrať správnu odpoveď.
- Užitočný.
- Keď prístroj nevyužívam, lebo práca s ním je komplikovaná, komponenty drahé, je to nerentabilné. Mám v poliklinike laboratórium, ktoré mi všetko čo potrebujem do hodiny vyšetří.
- Jednoduché a jasné otázky.

Na dôvažok, POC testovanie mimo nemocnice vykonávajú zdravotnícki pracovníci bez formálneho laboratórneho vzdelania, praxe, zručnosti a dostatočného praktického výcviku. Alarmujúce je zistenie, že takmer 85 % užívateľov POCT vôbec nespupracuje s klinickým laboratóriom. Nedostatočná edukácia a na niektorých miestach laická obsluha POCT prístrojov, chýbajúce laboratórne skúsenosti a analytická zručnosť POCT operátorov predstavujú najväčšie obavy o spoľahlivosť POC testovania (Lipták et al.,

2022). Takmer absolútne absentuje kontrola kvality a externé hodnotenie kvality odbornou inštitúciou.

Do prieskumu sa zapojili najmä lekári, ktorí už majú praktické skúsenosti s prevádzkou POCT vo svojich ambulanciách a k prostrediu, v ktorom POC testovanie na Slovensku prebieha, za vyjadrovali kriticky. Poznatky, vyplývajúce z prieskumu, svedčia o legislatívnom a regulačnom vákuu, ďalej o nedostatočnom finančnom ohodnotení POCT testov a o potrebe lepšej spolupráce s klinickými laboratóriami. Nevyhnutné je inštitucionálne vzdelávanie a kontrola kvality testovania. Vďaka rýchlosti, funkciám a umelej inteligencii sa POCT vyvíja čoraz sofistikovanejšie. Predpokladá sa, že v budúcnosti sa POCT stane súčasťou rutinného diagnostického procesu. POC testy sa rozšíria do viacerých terapeutických oblastí, dokonca si ich budú vykonávať sami pacienti.

POĎAKOVANIE

Autori vyjadrujú svoje úprimné poďakovanie všetkým účastníkom prieskumnej dotazníkovej akcie za ich účasť, čas venovaný pri vyplnení dotazníka, názory a ich kritické vyjadrenie a skúsenosti s POC testovaním, s ktorými sa boli ochotní podeliť.

LITERATÚRA

1. Balla, J. POCT - TESTOVANIE PRI PACIENTOVI. Časť I: Prehľad súčasného stavu a trendov implementácie, organizácie a regulácie POC testovania v zdravotníckych systémoch vyspelých krajín. LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA, XXIX, 1, 2024: 30–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12531557>
2. Balla, J. POCT - TESTOVANIE PRI PACIENTOVI. Časť II: Stratégia implementácie POC testovania v zdravotníckych zariadeniach. LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA, XXIX, 1, 2024. V tlači.
3. Lingervelder D, Koffijberg H, Kusters R. et al. Point-of-care testing in primary care: A systematic review on implementation aspects addressed in test evaluations. *Int J Clin Pract.* 2019;73:e13392. <https://doi.org/10.1111/ijcp.13392>
4. Lipták, D., Zanošvit, R., Kaňuch, J., Balla, J. [POCT dotazník](#). 2022
5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 428/2006 Z.z.